

Nane (*Mentha spp.*) Yaprak Tozunun Japon Bildircinlarında (*Coturnix coturnix japonica*) büyüme performansı ve karkas özelliklerine etkisi

Cahit ÖZCAN^{1*}, Tülay ÇİMRİN²

¹ Siirt Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Beslenmesi ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Siirt

² Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootečni Bölümü, Hatay

*Sorumlu Yazar (Corresponding author): cahitozcan@siirt.edu.tr

Özet

Bu çalışma, Japon bildircin yemlerine nane yaprak tozu katkısının büyüme performans parametreleri, kesim ve sıcak karkas özellikleri ile soğuk karkas parça ağırlığı üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada, 14 günlük yaşta toplam 160 adet karışık cinsiyetli Japon bildircini civcivi 28 gün boyunca %0, %1.5, %3.0 ve %4.5 düzeylerinde nane yaprak tozu katkılı yemlerle beslenmişlerdir. Çalışma, 4 uygulama grubunda, 4 tekrarlamalı olarak toplam 16 alt grupta yürütülmüştür. Çalışma sonunda yeme nane yaprağı tozu katkısının %1.5 ve %3.0 seviyesi kontrol grubuna göre canlı ağırlık ve canlı ağırlık artışı etkilemediği, %4.5 seviyesinde ise azalma olduğu görülmüştür. Yem tüketiminde %1.5 ve %4.5 seviyesinde artış %3.0 seviyesinde ise yem dönüşüm oranında iyileşme gözlenmiştir. Ayrıca, nane katkısının erkeklerde göğüs, dişilerde but ağırlığını arttırdığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, bildircin beslemede nane yaprak tozunun olumlu etkilerinin gözlemlendiği, fitobiyotik bir katkı maddesi olarak değerlendirilebileceği ve etkili kullanımının dozla yakından ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Araştırma Makalesi

Makale Tarihiçesi

Geliş Tarihi :05.06.2025

Kabul Tarihi :15.07.2025

Anahtar Kelimeler

Bildircin
but ağırlığı
göğüs ağırlığı
nane

The Effect of Mint (*Mentha spp.*) Leaf Powder on Growth Performance and Carcass Characteristics of Japanese Quail (*Coturnix coturnix japonica*)

Abstract

This study aimed to determine the effects of mint leaf powder additive to Japanese quail feeds on growth performance parameters, slaughter and hot carcass characteristics, and cold carcass piece weight. In the study, 160 mixed-sex Japanese quail chicks at 14 days of age were fed with mint leaf powder supplemented at 0%, 1.5%, 3.0%, and 4.5% levels for 28 days. The study was conducted in 16 subgroups in 4 treatment groups with 4 repetitions. At the end of the study, it was observed that 1.5% and 3.0% levels of mint leaf powder supplementation did not affect the body weight and body weight gain compared to the control, while there was a decrease at 4.5% level. An increase in feed consumption was observed at 1.5% and 4.5%, and an improvement in feed conversion ratio was observed at 3.0%. It was also determined that mint supplementation increased breast weight in males and thigh weight in females. As a result, it was concluded that the positive effects of mint leaf powder were observed in quail feeding, it can be considered as a phytobiotic additive, and its effective use is closely related to the dose.

Research Article

Article History

Received :05.06.2025

Accepted :15.07.2025

Keywords

Quail
thigh weight
breast weight
mint

1. Giriş

Son yıllarda, hayvan besleme alanında artan üretim maliyetleri ve tüketici taleplerindeki değişim hayvan beslenmesinde doğal ve sürdürülebilir katkı maddelerine olan ilgiyi arttırmıştır. Özellikle hayvan vücudunda kalıntı bırakan antibiyotik gibi büyütme faktörlerinin yasaklanması ve sağlık kaygıları da alternatif katkı maddelerinin araştırılmasını zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda, bitkisel kökenli yem katkı maddeleri, hem büyüme performansını ve üretim verimliliğini artırmaları hem de hayvan sağlığını desteklemeleri nedeniyle öne çıkmaktadır. Bitkisel kökenli alternatifler sağlık açısından güvenli olmalarının yanı sıra fonksiyonel özelliklere de sahiptirler (Hashemi ve Davoodi, 2011). Yüzyıllardır gıda ve ilaç endüstrisinde de kullanılan nane (*Mentha* spp.), Lamiaceae takımına ve nanegiller (Lamiaceae) familyasına ait tıbbi ve aromatik bir bitki olup, uçucu yağlar, fenolik bileşikler ve flavonoidler gibi biyoaktif maddeler açısından oldukça zengindir (Al-Dhabi ve ark., 2012; Wani ve ark., 2022). Bu bileşikler, antimikrobiyal, antioksidan, antienflamatuvar, antidiyabetik ve sindirimi düzenleyici özellikler sergilemektedir (Al-Dhabi ve ark., 2012; Wani ve ark., 2022; Saqib ve ark., 2022). Nane, cis-piperitone oxide, carvone, linalool, menthyl acetate, 1,8-cineole, menthofuran, menthone ve menthol gibi ana bileşiklerle birlikte rosmarinic asit, salvianolic asit B, ve eriocitrin asit gibi polifenoller açısından da zengindir (Kapp ve ark., 2020; Wani ve ark., 2022). Yapılan çalışmalar nane yağının *Escherichia coli* ve *Staphylococcus aureus* karşı antibakteriyel (Kapp ve ark., 2020), Gram pozitif ve Gram negatif bakterilere karşı antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğunu göstermektedir (Lim ve ark., 2018). Ayrıca pankreas lipaz ve amilaz aktivitesini artırarak sindirimi uyarıcı etkiye sahiptir (Ramakrishna Rao ve ark., 2003). Nane bitkisinin yem katkısı olarak kullanımı, özellikle bağırsak sağlığını desteklemesi, yemden yararlanmayı artırması ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi açısından dikkat çekicidir (Mehri ve ark., 2015; Çetin, 2016). Önceki çalışmalarda yeme nane ilavesinin broyler tavuklarında büyüme

performansı ve karkas özellikleri üzerine olumlu etkiler sağladığı bildirilmiştir (Ocak ve ark., 2008; Nanekarani ve ark., 2012; Sharifi ve ark., 2013). Benzer şekilde bıldırcınlarla yapılan bazı çalışmalarda da nane ya da nane yağı tüketiminin yem dönüşüm oranını iyileştirdiği ve canlı ağırlık kazancını arttırdığı (Aminzade ve ark., 2012), kan oksidatif stres parametrelerini iyileştirdiği ve katkı maddesi olarak kullanılmasının yararlı olacağı rapor edilmiştir (Doğan Daş ve ark., 2020). Bıldırcınlarda büyüme performansı ve karkas özellikleri, genetik faktörlerin yanı sıra beslenme koşullarından da doğrudan etkilenmektedir. Et verimi ve karkas kalitesi, yetiştiricilikte ekonomik başarıyı belirleyen temel faktörlerdendir. Bu nedenle, doğal katkı maddelerinin performans üzerine olan etkilerinin belirlenmesi, sürdürülebilir hayvancılık açısından büyük önem taşımakla birlikte, hayvan sağlığı ve tüketici talepleri açısından da önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, nane yaprak tozunun japon bıldırcınlarında büyüme performansı, yemden yararlanma oranı ve karkas özellikleri üzerine olan etkilerini belirlemektir. Araştırma bulgularının doğal yem katkılarının etkinliğini değerlendirme ve kanatlı beslemede alternatif stratejiler geliştirme açısından katkı sunması beklenmektedir.

2. Materyal ve Yöntem

Çalışma 14 günlük yaştaki bıldırcınlar ile başlanmış ve 42 günlük yaşa kadar devam etmiştir. Bu çalışma Siirt Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul'unun 2025/04/30 sayılı kararı ile onaylanmış ve deneysel çalışma etik kurallara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 160 adet bıldırcın dört uygulama grubuna başlangıç canlı ağırlıkları bakımından farklılık olmayacak şekilde rasgele dağıtılmıştır. Her grup 4 tekerrürden oluşturulmuş ve her tekrar grubunda 10 adet bıldırcın olacak şekilde her grupta $10 \times 4 = 40$ adet bıldırcın kullanılmıştır. Gruplar; bazal yem (kontrol), bazal yeme + %1.5 nane yaprak tozu (N015), bazal yem+%3.0 nane yaprak tozu (N030) ve bazal yem + %4.5 nane yaprak tozu (N045) ilave edilmiş yem ile 28 gün beslenmiştir. Çalışma

süresince civcivlerin yemlik, suluk ve altlık malzemeleri günde en az 2 kez kontrol edilerek sorunlar giderilmiştir. Mısır ve buğday temeline dayanan yemin kimyasal içeriği

Weende analiz yöntemleri ile belirlenmiş (AOAC, 1990) olup, yemin kimyasal bileşimi Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1. Yemin analiz edilen besin madde içeriği (%)

Table 1. Analyzed nutrient content of feed (%)

Yemin analizle belirlenen besin madde içeriği		Nane yaprak tozunun analizle belirlenen besin madde içeriği	
Kuru madde %	91.23	Kuru madde %	91.5
Ham kül %	4.69	Ham kül %	13
Ham yağ %	5.34	Ham yağ %	1.4
Ham protein %	20.75	Ham protein %	19.6
Ham selüloz %	3.30	Ham selüloz %	10.4
Nişasta %	35.59	Nişasta %	1.6
Ca%	0.71		
P%	0.46		
Metabolik Enerji, kcal kg ⁻¹	2943		

2.1. Besi performans parametreleri

Canlı ağırlık; besi performansını belirlemek için her hafta gruplardaki bıldırcınlar bireysel olarak tartılarak canlı ağırlıkları belirlenmiştir. Tartım işleminde 0.01 g hassas terazi kullanılmıştır. Başlangıç canlı ağırlığı ile 42. gün canlı ağırlığı kullanılarak canlı ağırlık artışı belirlenmiştir. Yem tüketimini; yem tüketimini belirlemek için gruplara hafta boyunca verilen toplam yem miktarı haftanın sonunda kalan yem miktarından çıkarılarak hesaplanmıştır. Bu veri ile çalışma süresince tüketilen yem miktarı belirlenmiştir. Yem dönüşüm oranı; canlı ağırlık artışı ve yem tüketim değerleri kullanılarak grupların yem dönüşüm oranları hesaplanmıştır.

✓ Yem dönüşüm oranı (g g⁻¹)

(Günlük yem tüketimi /Günlük canlı ağırlık artışı). Kesim ve karkas özellikleri; çalışmada cinsiyet ayrımı bıldırcınlar 21 günlük yaşa ulaşınca yapılmıştır. Göğüs bölgesindeki tüylerin görüntüsü gözle muayene edilerek, göğüs tüyleri benekli olan bıldırcınlar dişi ve düz kahverengi olan bıldırcınlar erkek olarak kayıt edilmiştir. Ancak gruplardaki dişileri ve erkekleri birlikte beslemeye devam edilmiştir. Deneme sonunda kesim ve karkas özelliklerini belirlemek için her grubun ortalama canlı ağırlığı hesaplanarak her tekrardan grup ortalamasına yakın 2 dişi ve 2 erkek bıldırcın kesim için ayrılmıştır. Dolayısıyla her gruptan

8 dişi-8 erkek seçilmiş olup toplamda 32 dişi-32 erkek bıldırcın kesilmiştir. Kesim canlı ağırlığı, sıcak içi dolu karkas ağırlığı, sıcak iç boş karkas ağırlığı, kalp ağırlığı, karaciğer ağırlığı, taşlık ağırlığı ve bağırsak ağırlığı kesim sonrasında belirlenmiştir. Derisi soyulan ve içi boşaltılan karkaslar +4 °C derecede 24 saat bekletilmiştir. Bu depolama sonrası soğuk içi boş karkas ağırlığı, göğüs ağırlığı, toplam but ağırlığı, toplam kanat ağırlığı ve sırt+boyun ağırlığı tartılarak belirlenmiştir. Tartım işleminde 0.01 g'a hassas terazi kullanılmıştır. Kesim randımanı ve karkas parça oranları için kullanılan formüller aşağıda sunulmuştur;

✓ Sıcak karkas randımanı (%)

(İçi dolu sıcak karkas ağırlığı / Kesim ağırlığı) x 100

✓ Soğuk karkas randımanı (%)

(İçi boş soğuk karkas ağırlığı / Kesim ağırlığı) x 100

✓ Göğüs oranı (%)

(Göğüs ağırlığı / İçi boş soğuk karkas ağırlığı) x 100

✓ But oranı (%)

(But ağırlığı / İçi boş soğuk karkas ağırlığı) x 100

✓ **Kanat oranı (%)**

(Kanat ağırlığı / İçi boş soğuk karkas ağırlığı) x 100

✓ **Sırt + boyun oranı (%)**

(Sırt+boyun ağırlığı / İçi boş soğuk karkas ağırlığı) x 100

2.2. İstatistik analizler

Deneme süresince elde edilen ham veriler IBM SPSS 22 paket programı yardımıyla One-Way Anova Analizi ile karşılaştırılmıştır. Gruplara ait veri ortalamaları arasındaki farklılıklar Duncan çoklu karşılaştırma testi ile belirlenmiştir.

3. Bulgular

Yeme %0, %1.5, %3.0 ve %4.5 nane yaprak tozu katkısının bıldırcınların canlı ağırlık, yem

tüketimi ve yemden yararlanma oranlarına etkisi Tablo 2’de özetlenmiştir. Çalışmada başlangıç canlı ağırlık değerleri hariç, haftalık canlı ağırlık ortalamaları bakımından gruplar arasındaki fark önemli (P<0.01) bulunmuştur. Çalışma süresince haftalık olarak yapılan ölçümlerde N045 grubunun canlı ağırlık ve canlı ağırlık artışı ortalamalarının kontrol, N015 ve N030 gruplarından istatistiksel anlamda düşük olduğu gözlenmiştir (P<0.001). Yem tüketim değerleri bakımından kontrol ve N030 grupları ile N015 ve N045 grupları arasındaki farklar önemli bulunmuştur (P<0.01). Yem dönüşüm oranı bakımından gruplar arasındaki farklılıkların istatistiksel anlamda önemli olduğu belirlenmiştir (P<0.001). En iyi yem dönüşüm oranı N030 grubunda en düşük ise N045 grubunda gözlenmiştir.

Tablo 2. Grupların besi performanslarına ait değerler
Table 2. Values of fattening performance of groups

Günler	Gruplar				P değeri
	Kontrol	N015	N030	N045	
Haftalık canlı ağırlık (g)					
Başlangıç	42.62±0.39	41.76±0.46	43.06±0.50	42.01±0.45	0.171
21. gün	80.56±1.16a	79.78±1.11a	77.09±1.15a	63.97±1.84b	0.001
28. gün	123.78±1.29a	122.97±1.49a	120.87±1.64a	99.91±2.06b	0.001
35.gün	161.05±1.49a	159.02±2.01a	162.40±2.00a	145.62±1.86b	0.001
42.gün	184.17±2.83a	182.41±3.61a	182.04±2.93a	166.40±2.27b	0.001
Günlük canlı ağırlık artışı (g)					
14-42. gün	5.64±0.26a	5.58±0.77a	5.68±0.67a	4.93±0.13b	0.001
Günlük yem tüketimi (g)					
14-42. gün	16.32±0.30b	17.42±0.11a	15.90±0.45b	17.77±0.29a	0.003
Yem dönüşüm oranı (g/g)					
14-42. gün	2.89±0.04c	3.12±0.04b	2.80±0.05c	3.61±0.09a	0.001

a, b, c: Aynı satırda farklı harflere sahip gruplar birbirinden anlamlı derecede farklıdır (P<0.05)

Bıldırcınların kesim ve sıcak karkas özelliklerine ait değerler Tablo 3’de sunulmuştur. Çalışmada N030 grubu erkek bıldırcınlarının kesim canlı ağırlığı, içi dolu sıcak karkas ağırlığı ve içi boş karkas ağırlığının kontrol, N015 ve N045 gruplardan istatistiksel anlamda yüksek olduğu belirlenmiştir (P<0.01). Kalp, karaciğer, taşlık ve bağırsak ağırlıkları ile sıcak karkas randımanları bakımından gruplar arasındaki farklılıkların önemsiz olduğu belirlenmiştir (P>0.05). Çalışmada soğuk karkas ağırlığı, parça ağırlıkları ve oran özellikleri Tablo 4’de sunulmuştur. En yüksek içi boş soğuk karkas

ağırlığı ve göğüs ağırlığı N030 grubu erkek bıldırcınlarında belirlenmiş ve diğer nane yaprağı tozu ilaveli gruplara kıyasla istatistiksel anlamda farklılık oluşturduğu belirlenmiştir (P<0.05). Dişilerde nane yaprağı tozu ilavesi kontrol grubuna göre but ağırlığı ve but oranını artırırken (P<0.01), erkeklerde kanat ağırlığı ve kanat oranı istatistiksel anlamda azaltmıştır (P<0.05). Sırt+boyun ağırlığı, soğuk karkas randımanı, göğüs oranı ve sırt+boyun oranı bakımından gruplar arasında istatistiksel farklılık belirlenmemiştir (P>0.05).

Tablo 3. Kesim ve sıcak karkas özellikleri

Table 3. Slaughter and hot carcass characteristics

Gruplar	Cinsiyet	Kontrol	N015	N030	N045	P değeri
Kesim canlı ağırlığı (g)	Dişi	217.88±3.85	218.38±1.43	212.88±3.38	204.75±5.84	0.075
	Erkek	186.50±3.83b	181.22±3.10b	195.75±2.83a	181.50±1.67b	0.005
	Karışık	202.19±4.83	199.80±5.07	204.31±3.07	193.13±4.20	0.304
İçi dolu sıcak karkas ağırlığı (g)	Dişi	179.89±1.83	183.87±2.71	181.25±2.95	174.43±5.34	0.288
	Erkek	158.61±3.04b	155.62±2.81b	166.41±3.72a	155.45±2.17b	0.009
	Karışık	169.25±3.24	169.75±4.11	175.23±2.77	164.94±3.71	0.234
Boş karkas ağırlığı (g)	Dişi	148.65±2.34	149.84±3.29	146.03±2.70	144.26±4.21	0.610
	Erkek	135.88±2.76b	134.00±2.02b	142.14±2.93a	132.12±1.87b	0.011
	Karışık	142.27±2.40	141.92±1.77	144.94±1.95	138.19±2.72	0.300
Kalp ağırlığı (g)	Dişi	2.19±0.07	2.05±0.12	1.95±0.17	1.82±0.07	0.150
	Erkek	1.87±0.10	1.73±0.04	1.87±0.09	1.72±0.07	0.362
	Karışık	2.03±0.07	1.89±0.08	1.91±0.09	1.77±0.05	0.105
Karaciğer ağırlığı (g)	Dişi	6.97±0.28	7.25±0.35	7.18±0.22	6.98±0.44	0.905
	Erkek	4.68±0.33	4.37±0.27	4.99±0.38	4.36±0.20	0.413
	Karışık	5.83±0.34	5.81±0.43	6.08±0.35	5.67±0.41	0.899
Taşlık ağırlığı (g)	Dişi	4.97±0.24	5.31±0.21	4.98±0.23	4.90±0.23	0.592
	Erkek	4.65±0.10	4.59±0.23	4.74±0.33	4.97±0.16	0.651
	Karışık	4.81±0.13	4.95±0.18	4.86±0.20	4.94±0.14	0.919
Bağırsak ağırlığı (g)	Dişi	9.93±0.93	9.32±1.33	11.48±0.81	10.27±1.00	0.519
	Erkek	7.70±0.47	7.90±0.82	9.02±0.38	9.57±1.06	0.239
	Karışık	8.82±0.58	8.61±0.77	10.26±0.54	9.92±0.71	0.219
Sıcak karkas randımanı %	Dişi	82.72±1.46	84.22±1.33	85.33±2.17	85.88±4.18	0.826
	Erkek	85.32±1.17	85.92±1.11	86.53±2.03	85.66±2.03	0.971
	Karışık	84.02±1.45	85.07±0.88	85.93±1.44	85.77±2.09	0.807

a, b: Aynı satırda farklı harflere sahip gruplar birbirinden anlamlı derecede farklıdır (P<0.05)

Tablo 4. Soğuk karkas parça ağırlığı ve oran özellikleri

Table 4. Cold carcass part weight and proportion characteristics

Gruplar	Cinsiyet	Kontrol	N015	N030	N045	P değeri
İçi boş soğuk karkas ağırlığı	Dişi	141.62±3.35	149.55±2.44	141.16±1.74	141.85±4.47	0.211
	Erkek	133.97±2.56ab	130.87±2.93b	141.84±3.63a	131.44±1.85b	0.038
	Karışık	137.80±2.26	140.21±3.04	141.50±1.95	136.64±2.70	0.513
Göğüs ağırlığı (g)	Dişi	51.57±1.08	53.46±1.76	51.73±1.03	49.08±1.57	0.189
	Erkek	44.25±1.86b	46.07±0.81ab	50.63±1.80a	47.03±1.41ab	0.043
	Karışık	47.91±1.40	49.76±1.34	51.18±1.01	48.03±1.05	0.188
But ağırlığı (g)	Dişi	28.58±0.55b	32.40±0.37a	32.00±0.60a	31.44±1.16a	0.004
	Erkek	28.52±0.77	28.02±1.68	30.47±1.15	29.32±0.70	0.466
	Karışık	28.55±0.46	30.21±1.01	31.24±0.66	30.38±0.71	0.083
Kanat ağırlığı (g)	Dişi	12.10±0.65	11.82±0.42	12.80±0.94	12.56±0.77	0.773
	Erkek	13.93±0.70a	12.32±0.54b	11.89±0.42b	11.70±0.35b	0.021
	Karışık	13.02±0.52	12.07±0.34	12.35±0.51	12.13±0.42	0.441
Sırt+boyun ağırlığı (g)	Dişi	50.74±2.16	50.51±1.29	47.99±2.28	48.49±2.90	0.760
	Erkek	46.43±2.73	44.19±1.57	49.86±2.19	43.67±1.21	0.087
	Karışık	48.59±1.77	47.35±1.28	48.93±1.54	45.58±1.69	0.439
Soğuk karkas randımanı (%)	Dişi	65.22±2.26	68.49±1.05	66.42±1.26	69.49±2.26	0.341
	Erkek	72.05±2.01	72.40±2.24	72.61±2.31	72.45±1.17	0.998
	Karışık	68.63±1.71	70.44±1.30	69.51±1.50	70.97±1.29	0.683
Göğüs oranı (%)	Dişi	36.50±0.84	35.72±0.90	36.73±1.09	34.61±0.67	0.344
	Erkek	33.20±1.75	35.25±0.52	35.78±1.30	35.78±0.98	0.405
	Karışık	34.85±1.03	35.49±0.51	36.25±0.83	35.20±0.59	0.613
But oranı (%)	Dişi	20.25±0.59b	21.69±0.31ab	22.68±0.45a	22.21±0.69a	0.018
	Erkek	21.36±0.77	21.41±1.26	21.47±0.53	22.33±0.55	0.821
	Karışık	20.81±0.49	21.55±0.63	22.08±0.37	22.27±0.43	0.157
Kanat oranı (%)	Dişi	8.55±0.42	7.91±0.25	9.10±0.72	8.98±0.76	0.466
	Erkek	10.43±0.50a	9.41±0.34ab	8.42±0.40b	8.90±0.20b	0.006
	Karışık	9.48±0.40	8.66±0.28	8.76±0.41	8.94±0.38	0.410
Sırt+boyun oranı (%)	Dişi	35.77±0.96	33.77±0.60	34.02±1.67	33.99±1.10	0.587
	Erkek	34.67±1.94	33.73±0.75	35.12±1.10	32.45±0.73	0.448
	Karışık	35.22±1.06	33.75±0.46	34.57±0.98	33.22±0.67	0.339

a, b: Aynı satırda farklı harflere sahip gruplar birbirinden anlamlı derecede farklıdır (P<0.05)

4. Tartışma

Bu çalışmada, bıldırcınlara farklı dozlarda nane yaprak tozu ilavesinin canlı ağırlık, yem tüketimi, yem dönüşüm oranı ve karkas özellikleri üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Nane katkı grupları arasında özellikle N045 grubunda haftalık canlı ağırlık ve canlı ağırlık artışı kontrol, N015 ve N030 gruplarına kıyasla anlamlı bir azalma gözlenmiştir (Tablo 2). Ancak canlı ağırlık değişimleri bakımından N015 ve N030 gruplarının kontrol grubu ile benzerlik göstermesi ve canlı ağırlıktaki azalmanın sadece N045 grubunda gözlenmesi dikkat çekicidir. Nane kullanımının bağırsak üzerindeki etkilerine yönelik çalışmalarda; hem nane yağının hem de bileşeni olan mentolün kalsiyum kanallarını bloke edebildiği, asetilkolin kaynaklı kasılmayı tersine çevirdiği ve kalsiyum kanal blokajı yoluyla kasılmayı antagonize ettiği ve sonuçta bağırsak düz kasları üzerinde gevşetici etki gösterdiği bildirilmiştir (Hawthorn ve ark., 1988; Chumpitazi ve ark., 2018). Çalışmada grupları arasında en fazla nane ve rakamsalda olsa yem tüketimi N045 grubundadır. Dolayısı ile bu grupta canlı ağırlığın ve yem dönüşüm oranının düşük olması, nane tüketimi arttıkça sindirim sistemi ve emilimin olumsuz yönde etkilendiğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, nanenin sindirim sistemi üzerindeki etkisi hayvan türü, yaş, nane türü uygulama şekli (kuru yaprak, ekstrakt, esansiyel yağ) ve doza bağlı olarak farklılık gösterebilir. Çalışma sonuçları yeme nane ilavesinin kontrol grubuna kıyasla canlı ağırlık değişimi üzerinde pozitif bir etkisi olmadığını göstermektedir. Bu sonuç nane esansiyel yağ veya nane tüketiminin etlik piliç veya bıldırcınlarda canlı ağırlık artışı teşvik ettiği ve büyüme performansını desteklediği (Petričević ve ark., 2021; Aminzade ve ark., 2012), nanenin yapısında bulunan antioksidan bileşiklerin, oksidatif stresin azaltılmasına katkı sağladığı ve hayvanların genel fizyolojik durumunu iyileştirerek büyüme performansını olumlu yönde etkilediğini (Orlowski ve ark., 2018) bildiren çalışmalar ile çelişmektedir. Çalışma japon bıldırcınlarının yemlerine ilave edilen nane esansiyel yağ düzeylerinin canlı

ağırlığı, canlı ağırlık artışı önemli düzeyde artırmadığını bildiren çalışmalar ile benzerlik göstermektedir (Doğan Daş ve ark., 2020; Şener ve Cufadar, 2023). Yem tüketimi verileri değerlendirildiğinde (Tablo 2), en yüksek yem tüketimi ve en düşük yem dönüşüm oranının N045 grubunda olduğu gözlenmiştir. Uygulama grupları arasında N030 grubu yem tüketimi ve yem dönüşüm oranı bakımından istatistiksel anlamda kontrol grubu ile benzerlik gösterse de rakamsal olarak kontrol grubundan daha az yem tükettiği ve daha iyi yem dönüşümü sağladığı gözlenmiştir. Dolayısı ile en iyi yem tüketimi ve yem dönüşüm oranının N030 grubunda olduğunu söyleyebiliriz. Bazı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarda, nane yağının sindirim sistemi enzimlerini artırarak yem kullanım etkinliğini geliştirdiği (Jamroz ve ark., 2003), nanenin pankreas lipaz ve amilaz aktivitesini artırarak, sindirimi uyarıcı etkiye sahip olduğunu (Ramakrishna Rao ve ark., 2003) bildirmişlerdir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, nane esansiyel yağ ile beslemenin yem tüketimi ve yem dönüşüm oranını etkilemediğini bildiren çalışma sonuçları ile uyumsuzdur (Doğan Daş ve ark., 2020; Şener ve Cufadar, 2023). Kesim ve sıcak karkas özellikleri bakımından değerlendirildiğinde (Tablo 3), özellikle N030 grubu erkek bıldırcınlarının kontrol, N015 ve N045 grubu erkeklerinden anlamlı şekilde daha ağır oldukları gözlenmiştir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak içi dolu sıcak karkas ağırlığı ve içi boş karkas ağırlığı da N030 grubu erkek bıldırcınlarında kontrol dahil diğer nane grubu erkeklerinden yüksektir. Dolayısı ile bıldırcınların kesim özellikleri üzerinde nane tüketiminden ziyade dozun etkisinin ön plana çıktığını ve cinsiyet bazında farklılık gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu etkinin, öncelikle nanenin sindirim sistemi fonksiyonlarını iyileştirmesiyle (Sur ve ark., 2017), ilişkili olduğu düşünülmektedir. Nane, gastrointestinal sistemde sindirim enzimlerini uyararak yemden yararlanma oranını artırdığı, protein sentezini bir başka ifade ile kas gelişimini desteklediği ancak bu olumlu etkilerin doza bağlı olduğunu ifade etmişlerdir (Boyraz ve ark., 2021). Dolayısıyla, nane

kullanımının olumlu etkilerinin sürdürülebilirliği açısından uygun dozun belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Çalışmada yeme farklı dozlarda nane yaprağı tozu ilavesi kalp karaciğer taşlık ve ince bağırsak ağırlıklarını ve karkas randımanı etkilememiştir. Bu sonuç Şener ve Cufadar (2023) tarafından yapılan çalışmada bildirilen bıldırcın yemlerine farklı seviyelerde nane yağı eklenmesinin iç organ ağırlıkları üzerinde herhangi bir değişikliğe neden olmadığı yönündeki sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Soğuk karkas özellikleri bakımından değerlendirildiğinde (Tablo 4), erkek bıldırcınların göğüs eti ağırlığında, dişi bıldırcınların but eti ağırlığında nane katkısının pozitif etkileri gözlemlenmiştir. Erkek bıldırcınlarda 50.63 g ile en yüksek göğüs eti ağırlığı N030 grubunda gözlenmiştir. Göğüs eti ağırlığında dozun etkisi açıkça görülmektedir. Yeme nane yaprak tozu ilavesi dişi bıldırcınlarda but ağırlığını artırırken, erkek bıldırcınlarda kanat ağırlığını azaltmıştır. Bu durum Hashemi ve Davoodi (2011)'in nanenin antioksidan bileşenlerinin kas gelişimini destekleyici etki yaparak et kalitesini olumlu yönde etkilemiş olabileceği şeklindeki ifadesi ile açıklanabilir. Ayrıca Kazak ve ark. (2020), yeme ilave edilen bitkisel katkı maddelerinin cinsiyetlere göre farklı etkilere sahip olabileceğini ifade etmişlerdir. Nane ile yapılan çalışmalarda benzer sonuçlar olduğu gibi bazı farklılıkların da olduğu gözlenmiştir. Bu farklılıklar, çalışmada kullanılan nane türünün, yetiştirildiği bölgenin, elde edilme yöntemlerinin, nane formunun (kuru yaprak, esansiyel yağ, ekstrakt), dozun, hayvan türü ve yaşının yanı sıra çevresel faktörlerle (örneğin yem formülasyonu ve bakım koşulları) de ilişkili olabilir. Ayrıca, uçucu yağ içeriği de hasat zamanı ve kurutma yöntemine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

5. Sonuç

Elde edilen bulgular, bitkisel katkı maddesi olarak nane ilavesinin, özellikle belirli doz aralıklarında kullanıldığında cinsiyete bağlı olarak bıldırcınların büyüme performansı ve karkas özellikleri üzerinde olumlu etkiler

sağlayabileceğini ortaya koymuştur. Ancak bu etkinin doza bağlı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle N030 düzeyde nane katkısı, yem tüketimi ve yem dönüşüm oranında olumlu etkiler göstermiştir. Aynı zamanda kesim ve karkas özellikleri verilerine göre, nane katkısı erkek bıldırcınların göğüs eti ağırlıklarında, dişi bıldırcınların ise but eti ağırlıklarında artış sağlamıştır. Dolayısı ile tüketim açısından en çok tercih edilen bu iki önemli karkas parçasında cinsiyete bağlı önemli iyileşmeler dikkat çekmektedir. Bu sonuçlar, Özellikle yeme %3.0 nane yaprak tozu ilavesinin hayvan beslemede potansiyel bir fitobiyotik katkı maddesi olarak değerlendirilebileceğini, etkili ve güvenli kullanımının dozla yakından ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca bıldırcın yetiştiriciliğinde doğal ve işlevsel katkı maddelerine olan ilginin artması bağlamında, nanenin dengeli ve kontrollü kullanımı ile verimlilikte iyileşmeye katkı sağlanabileceği sonucuna varılmıştır. Gelecekte yapılacak çalışmalar, nanenin optimal dozlarının belirlenmesi, farklı formları (örneğin esansiyel yağ, ekstrakt) ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesini, özellikle cinsiyete bağlı uzun dönemli uygulamalarda bağışıklık, bağırsak mikrobiyotası ve et kalitesi üzerindeki etkilerinin araştırılmasını içermelidir. Ayrıca, ekonomik analizlerin de dahil edilmesi, nane kullanımının pratik yetiştiricilik açısından sürdürülebilirliğini değerlendirmek açısından önem arz etmektedir.

Yazarların Katkı Beyanı

Yazarlar makaleye eşit katkıda bulduklarını, makalenin yayına hazır son halini gördüklerini/okuduklarını ve onayladıklarını beyan ederler.

Çıkar Çatışması Beyanı

Tüm yazarlar, bu çalışma için herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Etik Kurul Onayı

Bu çalışma, Siirt Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul'unun 2025/04/30 sayılı kararı ile onaylanmış ve deneysel

çalışma etik kurallara uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Kaynaklar

- Al-Dhabi, N.A., Rajaram, S.K., Muthukumar, C., Thajuddin, N., 2012. Antibacterial activity of *Mentha piperita* against selected food spoiling bacteria. *African Journal of Biotechnology*, 11(90): 15690-15694.
- Aminzade, B., Karami, B., Lotfi, E. 2012. Meat quality characteristics in Japanese quails fed with *Mentha piperita* plant. *Animal Biology and Animal Husbandry*, 4(1): 20-23.
- AOAC, 1990. Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists (Vol. II, 15th ed., Sec. 985.29). Arlington, VA: The Association.
- Boyraz, M.Ü., Dörtbudak, M.B., Daş, B., Yiğın, A., Çadircı, M.Ş., Daş, A., 2021. Bildircin (*Coturnix coturnix japonica*) yemine büyüme destekleyicisi olarak artan oranda nane yağı (*Mentha piperita*) ilavesinin karaciğer histolojisine etkilerinin ışık mikroskopik incelenmesi. *Eurasian Journal of Veterinary Sciences*, 37(2): 62-70.
- Çetin, M., 2016. Kümes hayvanlarının beslenmesinde antibiyotiklere alternatif olarak nane (*Mentha piperita* L.) kullanmanın etkileri. *Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi*, 20(3): 239-246.
- Chumpitazi, B. P., Kearns, G. L., Shulman, R. J., 2018. The physiological effects and safety of peppermint oil and its efficacy in irritable bowel syndrome and other functional disorders. *Alimentary Pharmacology & Therapeutics*, 47(6): 738-752.
- Doğan Daş, B., Daş, A., Koyuncu, İ., Bilal, O., Kırar, N., Çetin, M., Tufan, T., Şengül, A.Y., 2020. Bildircin rasyonlarına nane yağı ilavesinin besi performansı, et kalitesi, karkas kompozisyonu ve oksidatif stres belirleyicileri üzerine etkisi. *Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi*, 7(1): 186-194.
- Hashemi, S.R., Davoodi, H., 2011. Herbal plants and their derivatives as growth and health promoters in animal nutrition. *Veterinary Research Communications*, 35: 169-180.
- Hawthorn, M., Ferrante, J., Luchowski, E., Rutledge, A., Wei, X.Y., Triggle, D.J., 1988. The actions of peppermint oil and menthol on calcium channel dependent processes in intestinal, neuronal and cardiac preparations. *Alimentary Pharmacology & Therapeutics*, 2(2): 101-118.
- Jamroz, D., Orda, J., Kamel, C., Wiliczekiewicz, A., Wertelecki, T., Skorupinska, J., 2003. The influence of phyto-genetic extracts on performance, nutrient digestibility, carcass characteristics, and gut microbial status in broiler chickens. *Journal of Animal Feed Science*, 12(3): 583-596.
- Kapp, K., Püssa, T., Orav, A., Roasto, M., Raal, A., Vuorela, P., Vuorela, H., Tammela, P., 2020. Chemical composition and antibacterial effect of *Mentha* spp. grown in Estonia. *Natural Product Communications*, 15(12): 1-14.
- Kazak, F., Çimrin, T., Alaşahan, S., 2020. Yeme öğütölmüş rezene tohumu ilavesinin bildircinlarda bazı kan ve karaciğer parametreleri üzerine etkileri. *ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi*, 4(4): 1037-1052.
- Lim, H.W., Kim, D.H., Kim, S.H., Lee, J.M., Chon, J.W., Song, K.Y., Bae, D., Kim, J., Kim, H., Seo, K.H., 2018. Antimicrobial effect of *Mentha piperita* (peppermint) oil against *Bacillus cereus*, *Staphylococcus aureus*, *Cronobacter sakazakii*, and *Salmonella enteritidis* in various dairy foods: Preliminary study. *Journal of Milk Science and Biotechnology*, 36(3): 146-154.
- Mehri, M., Sabaghi, V., Bagherzadeh-Kasmani, F., 2015. *Mentha piperita* (peppermint) in growing Japanese quails' diet: Serum biochemistry, meat quality, humoral immunity. *Animal Feed Science and Technology*, 206: 57-66.

- Nanekarani, S., Goodarzi, M., Heidari, M., Landy, N., 2012. Efficiency of ethanolic extract of peppermint (*Mentha piperita*) as an antibiotic growth promoter substitution on performance, and carcass characteristics in broiler chickens. *Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine*, 2(3): 1611-1614.
- Ocak, N., Erener, G., Burak, A. F., Sungu, M., Altop, A., Ozmen, A. 2008. Performance of broilers fed diets supplemented with dry peppermint (*Mentha piperita* L.) or thyme (*Thymus vulgaris* L.) leaves as growth promoter source. *Czech Journal of Animal Science*, 53(4): 169-175.
- Orlowski, S., Flees, J., Greene, E.S., Ashley, D., Lee, S.O., Yang, F.L., Owens, C.M., Kidd, M., Anthony, N., Dridi, S., 2018. Effects of phytogenic additives on meat quality traits in broiler chickens. *Journal of Animal Science*, 96: 3757-3767.
- Petričević, V., Dosković, V., Lukić, M., Škrbić, Z., Rakonjac, S., Petričević, M., Stanojković, A., 2021. Effect of peppermint (*Mentha piperita* L.) in broiler chicken diet on production parameters, slaughter characteristics and gut microbial composition. *Large Animal Review*, 27: 103-107.
- Ramakrishna Rao, R., Platel, K., Srinivasan, K., 2003. In vitro influence of spices and spice-active principles on digestive enzymes of rat pancreas and small intestine. *Nahrung/Food*, 47(6): 408-412.
- Saqib, S., Ullah, F., Naeem, M., Younas, M., Ayaz, A., Ali, S., Zaman, W. 2022. *Mentha*: Nutritional and health attributes to treat various ailments including cardiovascular diseases. *Molecules*, 27(19): 6728.
- Sharifi, S.D., Khorsandi, S.H., Khadem, A.A., Salehi, A., Moslehi, H., 2013. The effect of four medicinal plants on the performance, blood biochemical traits and ileal microflora of broiler chicks. *Veterinarski Arhiv*, 83(1): 69-80.
- Sur, E., Çağlayan, T., Şeker, E., Kadıralieva, N., 2017. Dağ nanesinin (*Mentha caucasica*) Japon bildircinlarının (*Coturnix coturnix japonica*) ince bağırsak histolojisi üzerindeki etkilerinin belirlenmesi. *Eurasian Journal of Veterinary Sciences*, 33(4): 248-254.
- Şener, M., Cufadar, Y., 2023. The effect of adding different levels of peppermint (*Mentha piperita* L.) oil to Japanese quail diets on performance, carcass traits and serum parameters. *Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology*, 11(1): 174-178.
- Wani, S.A., Naik, H.R., Wagay, J.A., Ganie, N.A., Mulla, M.Z., Dar, B.N., 2022. *Mentha*: A review on its bioactive compounds and potential health benefits. *Quality Assurance and Safety of Crops & Foods*, 14(4): 154-168.

Atf Şekli	Özcan, C., Çimrin, T., 2025. Nane (<i>Mentha</i> spp.) Yaprak Tozunun Japon Bildircinlarında (<i>Coturnix coturnix japonica</i>) büyüme performansı ve karkas özelliklerine etkisi. <i>ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi</i> , 9(3): 904-912. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.16754371 .
To Cite	Özcan, C., Çimrin, T., 2025. The Effect of Mint (<i>Mentha</i> spp.) Leaf Powder on Growth Performance and Carcass Characteristics of Japanese Quail (<i>Coturnix coturnix japonica</i>). <i>ISPEC Journal of Agricultural Sciences</i> , 9(3): 904-912. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.16754371 .